

NOTICIAS DE LA ESCUELA DE FILOSOFIA

CURSOS OFRECIDOS POR LA ESCUELA DE FILOSOFIA

Durante el segundo semestre de 1978 la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia ofreció los siguientes cursos: Víctor R. Martín: Historia de la Filosofía I; Carmen Bohórquez: Teoría del Conocimiento I; Jesús Esparza B.: Lógica I; Carmen Bohórquez: lógica de la Inducción y la Probabilidad; Adolfo García Díaz: Lenguaje y Metafísica en la Edad Media; Isidoro Requena Torres: Introducción a la Antropología; José Soriano: Principio de la Realidad en Freud; Víctor R. Martín: Historia de la Filosofía II; Alvaro Márquez: Filosofía de la Historia; Adolfo García Díaz: Metafísica; José M. Tredunlo: Teoría del Conocimiento II; Jesús Esparza B.: Lógica II; Luis Moran: Introducción a la Semántica de Frege; José R. Rosales: Introducción a Feuerbach; Isidoro Requena Torres: Karl Marx: Crítica a Feuerbach; José Soriano: Historia de la Filosofía III; Roberto Jiménez Maggiolo: Filosofía de la Ciencia; Roberto Jiménez Maggiolo: Filosofía del Lenguaje; Adolfo García Díaz: Lógica y Metafísica en Kant; Carmen Bohórquez: Teorías Éticas Contemporáneas; Gloria Comesaña: Feminismo y Filosofía; Isidoro Requena Torres Heidegger: Carta sobre el Humanismo; José Soriano: Historia de la Filosofía IV; Gloria Comesaña: Historia de la Filosofía V; Luis Moran: Filosofía Latinoamericana; Ernesto Battistella; Carnap: de la Sintaxis Lógica del Lenguaje al Significado y la Necesidad; Víctor R. Martín: Filosofía Latinoamericana de la Liberación; Gloria Comesaña: Existencialismo y Antisiquiatría: Laing y Cooper.

CURSOS OFRECIDOS POR LA ESCUELA DE FILOSOFIA

Primer Semestre 1979.

Prof. Carmen Bohórquez: Teoría del Conocimiento I; Prof. Víctor R. Martín: Historia de la Filosofía I; Prof. Jesús Esparza: Lógica I; Prof.

Angel Muñoz; El desarrollo de la Lógica Terminista; Prof. Isidoro Requena: Introducción a la Antropología Filosófica; Prof. José Soriano: El principio de Realidad en Freud; Prof. Víctor R. Martín: Historia de la Filosofía II; Prof. Alvaro Márquez: Filosofía de la Historia; Prof. Isidoro Requena; Metafísica; Prof. José M. Tredunlo: Teoría del Conocimiento II; Prof. José R. Rosales: Introducción a la Lógica Dialéctica; Prof. Luis Morán: Semántica y Ontología en Frege; Prof. Alvaro Márquez: Violencia Cultural en Venezuela; Prof. José Soriano: Historia de la Filosofía III; Prof. Roberto Jiménez M.: Filosofía de la Ciencia; Prof. Roberto Jiménez M.: Filosofía del Lenguaje; Prof. Isidoro Requena: Introducción a Nietzsche; Prof. Gloria Comesaña: Aproximación a Foucault; Profs. Pedro Duno y J. R. Núñez Tenorio: "El Capital": Aspectos Metodológicos y Antropológicos; Prof. Alvaro Márquez: Sociedad y Estado en Gramsci; Prof. Luis Morán: Filosofía Latinoamericana; Prof. José Soriano: Historia de la Filosofía IV; Prof. Gloria Comesaña: Historia de la Filosofía V; Prof. Víctor R. Martín: Seminario de Filosofía Latinoamericana de la Liberación; Prof. Gloria Comesaña: Seminario sobre "El Ser y la Nada"; Prof. Romano Pastore: La Filosofía Política de Maquiavelo.

TESIS DE GRADO

En el marco de las exigencias establecidas en el Plan Especial para Egresados de Institutos de Educación Superior vigente en la Escuela de Filosofía, han sido defendidas recientemente las siguientes Tesis de Grado: Angel Muñoz: La Suposición en Alberto de Sajonia; Mary A. Pampolini: "La Política Sexquizofrenica"; Gustavo A. Montero Proaño: "El Psicoanálisis Freudiano. Aportes y Limitaciones"; Irma Paz Bracho: "Lectura de la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel". Se encuentran igualmente en preparación, entre otras, las siguientes Tesis de Grado: Romano Pastore: "La Lógica en E. Husserl"; Jesús Esparza B.: "Ética y Derecho"; Marisela Párraga de Esparza: "La estructura de la Norma en el pensamiento Kelseniano"

CONGRESOS Y REUNIONES

IV COLOQUIO CENTROAMERICANO DE FILOSOFIA

Del 10 al 14 de julio de 1978 tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, el IV Coloquio Centroamericano de Profesores Universitarios de Filosofía,

organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con el patrocinio de la Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA). Participaron de las actividades del Coloquio delegados de universidades de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica Panamá y Honduras y como invitados especiales asistieron J.R. Nuñez Tenorio (Universidad Central de Venezuela), Enrique D. Dussel (Universidad Nacional Autónoma de México), Luis Enrique Orozco Silva (Universidad de los Andes, Bogota), Alberto Parisi (Secretaría de Educación, México) y Victor R. Martín (Universidad del Zulia, Maracaibo).

La propuesta temática central del Coloquio fue: "Filosofía, Dependencia y Liberación" y las ponencias presentadas abordaron, en su mayoría, aspectos de la relación filosofía-política y filosofía-ciencia y el papel del filósofo en América Latina. Las exposiciones y discusiones pusieron de relieve el nivel y la proyección de la actividad filosófica en los países de América Central, evidenciando el vigor de sus principales expresiones teóricas. Aspecto importante de este encuentro fue igualmente el del rico intercambio de información acerca del estado actual y modalidades de los estudios de filosofía en cada uno de los países del área y su cotejo con experiencias universitarias de otras regiones de América Latina. Los informes presentados incluyeron documentación y estadísticas de interés, relativos, por ejemplo, a la enseñanza de la filosofía en Costa Rica o a los proyectos y fundamentos de la Carrera de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En la realización de este IV Coloquio, que continúa la serie de encuentros similares iniciada en Guatemala en 1964, se ha hecho explícito, bajo la adecuada propuesta y conducción del Comité Organizador, el avance en la línea de la inserción de la filosofía en la realidad centroamericana y el estímulo que ello significa para una actividad filosófica crítica y rigurosa. Los temas principales del debate encontraron lugar, en su mayoría, en las recomendaciones y proyectos aprobados al término de las sesiones del Coloquio, en los cuales se plasmaron positivas propuestas de comunicación intercambio, continuidad y progresiva institucionalización de la actividad filosófica común en el área centroamericana y su proyección latinoamericana.

III ENCUENTRO ECUATORIANO DE FILOSOFIA

El III Encuentro Ecuatoriano de Filosofía, cuyo programa general fue presentado con el título de "Problemas actuales de la Filosofía en el ámbito,

Latinoamericano", se realizó en Quito entre el 19 y el 24 de junio de 1978, organizado por el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

El temario abarcó los siguientes puntos: I. Lógica y Filosofía de las Ciencias; II. Filosofía y Ciencias Humanas; III. Pensamiento Cristiano; IV. La Cultura y el Pensamiento en América Latina y Ecuador; V. Filosofía y Realidad Histórica. El punto IV incluyó los siguientes temas: Ensayos sobre la cultura nacional; El desarrollo de la literatura y la teoría literaria y su incidencia en la cultura y pensamiento ecuatorianos; Principales corrientes del pensamiento latinoamericano actual: Los estudios filosóficos en América Latina y especialmente en Ecuador; La filosofía académica y sus relaciones con el pensamiento europeo y latinoamericano (Centros y publicaciones filosóficas).

LIBROS

Algunas publicaciones recientes sobre aspectos de la filosofía en Venezuela y en América Latina:

Semestre de Filosofía. Revista de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. A No 11, No 1, Caracas, julio-diciembre 1977.

Contiene una amplia sección dedicada a "La Filosofía en Venezuela", con motivo del XXX^o Aniversario de la Escuela de Filosofía de la UCV, que incluye los siguientes trabajos: "Contra las Metafísicas", por Juan Nuño; "De la Colonia a Bello", por Ermila E. de Pérez Perazzo; "La Filosofía en la Educación Venezolana", por Elio Gómez Grillo y una breve "Recopilación Bibliográfica" sobre la Filosofía en Venezuela, por Agustín Martínez. Contiene además una amplia presentación de la edición de las obras completas de Platón, realizada por Juan David García Bacca, con prólogo del autor y una breve bio-bibliografía; "La Dialéctica Revolucionaria", por Victoria Stéfano y "Reflexiones sobre la enseñanza de la Lógica Deóntica", por Ernesto H. Battistella.

Revista Venezolana de Filosofía. N^o 7, 1977. Universidad Simón Bolívar-Sociedad Venezolana de Filosofía. Caracas, diciembre 1977.

Contiene, además de varios artículos filosóficos, amplia información sobre el IX^o Congreso Interamericano de Filosofía realizado en Caracas en

1977. Escriben sobre ello Ernesto Mayz Vallenilla, Jorge A. Díaz A., Juan A. Nuño y Eduardo Vazquez. Incluye además los Informes de las Comisiones de Trabajo del Congreso: Elizabeth Eckstein: "La enseñanza de la Filosofía en América Latina"; Arturo Ardao: "Historia y evolución de las ideas filosóficas en América Latina" y una reseña de Osvaldo A. Reig sobre el Simposio Interamericano sobre problemas filosóficos en la biología contemporánea.

Varios, *La filosofía actual en América Latina*. Editorial Grijalbo, México, 1976. Contiene ponencias del Primer Coloquio Nacional de Filosofía realizado en México.

Varios, *La filosofía y la ciencia en nuestros días*. Editorial Grijalbo, México, 1976. Idem.

Varios, *La filosofía y las ciencias sociales*. Editorial Grijalbo, México, 1976. Idem.

Roig, Arturo A., *Esquemas para una Historia de la Filosofía Ecuatoriana*. Centro de Publicaciones. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 1977.

Zea, Leopoldo., *Filosofía y Cultura Latinoamericanas*. Consejo Nacional de la Cultura. Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos", Caracas, 1976.

Dussel, Enrique D., *Filosofía Ética Latinoamericana*. 6|III: *De la Erótica a la Pedagógica*. Editorial Edicol, México, 1977.

Dussel, Enrique D., *Filosofía de la Liberación*, Editorial Edicol, México, 1977.